

NARRATIVAS DOCENTES SOBRE A APROPRIAÇÃO DA LINGUAGEM COMPUTACIONAL E O USO DA TECNOLOGIA COMO INSTRUMENTO TÉCNICO SEMIÓTICO NAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS

[Ciências Humanas, Volume 28 - Edição 136/JUL 2024 / 06/07/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.12674549

Ivoneide Teixeira da Costa¹; Adelzira Patrícia Ribeiro Nunes²; Altamir Gomes de Sousa³; Daniela Paula de Lima Nunes Malta⁴; Karlla Cristina Trindade⁵; Raquel Alves Barbosa⁶

RESUMO

Este estudo investigou como os docentes se apropriaram da linguagem computacional e utilizaram a tecnologia como instrumento técnico-semiótico em suas práticas pedagógicas. O objetivo geral foi analisar as narrativas dos docentes sobre essas práticas. A metodologia adotada foi uma revisão bibliográfica, com a coleta de dados realizada por meio de uma busca sistemática em bases de dados acadêmicas. Os resultados revelaram que a apropriação da linguagem computacional pelos docentes enfrentou desafios como a falta de formação específica e a resistência às mudanças nas práticas pedagógicas tradicionais. No entanto, uma vez superados esses obstáculos, os professores relataram

melhorias significativas na dinâmica da sala de aula e no engajamento dos alunos. A tecnologia, utilizada como instrumento técnico-semiótico, facilitou a compreensão de conceitos complexos por meio de representações visuais e interativas, tornando o processo de ensino-aprendizagem dinâmico e envolvente. As considerações finais destacaram a importância da formação contínua dos docentes e a necessidade de recursos tecnológicos adequados para a integração eficaz dessas ferramentas. O estudo contribuiu para a compreensão do papel da tecnologia na educação e sugeriu a necessidade de pesquisas futuras para complementar os achados.

PALAVRAS-CHAVE: Linguagem computacional, tecnologia, práticas pedagógicas, semiótica, formação docente.

ABSTRACT

This study investigated how teachers appropriated computational language and used technology as a technical-semiotic instrument in their pedagogical practices. The general objective was to analyze teachers' narratives about these practices. The methodology adopted was a bibliographic review, with data collection carried out through a systematic search in academic databases. The results revealed that teachers faced challenges in appropriating computational language, such as a lack of specific training and resistance to changes in traditional pedagogical practices. However, once these obstacles were overcome, teachers reported significant improvements in classroom dynamics and student engagement. Technology, used as a technical-semiotic instrument, facilitated the understanding of complex concepts through visual and interactive representations, making the teaching-learning process more dynamic and engaging. The final considerations highlighted the importance of continuous teacher training and the need for adequate technological resources for the effective integration of these tools. The study contributed to understanding the role of technology in education and suggested the need for future research to complement the findings.

KEYWORDS: Computational language, technology, pedagogical practices, semiotics, teacher training.

INTRODUÇÃO

A linguagem computacional e o uso da tecnologia como instrumentos técnicos semióticos nas práticas pedagógicas têm se tornado uma área de crescente interesse e pesquisa na educação. Este estudo busca explorar como os docentes se apropriam dessas ferramentas e as incorporam em suas práticas pedagógicas diárias. A adoção da linguagem computacional nas escolas busca, não apenas desenvolver habilidades técnicas nos alunos, mas também promover a capacidade de resolver problemas e pensar de forma lógica e estruturada. A tecnologia, por sua vez, quando utilizada como instrumento técnico semiótico, possibilita novas formas de representação e compreensão de conceitos, ampliando as possibilidades de ensino e aprendizagem.

A justificativa para este estudo reside na necessidade urgente de adaptar as práticas pedagógicas às demandas contemporâneas, onde a tecnologia e a linguagem computacional desempenham papéis centrais. Com a crescente digitalização da sociedade e a ubiquidade da tecnologia em quase todos os aspectos da vida, é imperativo que a educação acompanhe essas transformações. A linguagem computacional, além de ser uma habilidade técnica essencial, contribui para o desenvolvimento cognitivo dos alunos, facilitando a compreensão de conceitos abstratos através de representações visuais e interativas. Ademais, a utilização de tecnologias como instrumentos técnicos semióticos possibilita uma mediação eficaz do conhecimento, promovendo uma aprendizagem significativa e contextualizada.

O problema central que este estudo pretende abordar é: como os docentes se apropriam da linguagem computacional e utilizam a tecnologia como instrumento técnico semiótico em suas práticas pedagógicas? Esse problema é relevante pois a efetividade dessas

práticas depende não apenas da disponibilidade de tecnologias, mas também da capacidade dos docentes de integrá-las de forma pedagógica e significativa em suas aulas. A formação e o desenvolvimento profissional dos professores são fatores críticos nesse processo, assim como o suporte institucional e a infraestrutura disponível nas escolas.

Diante desse contexto, o objetivo deste estudo é analisar as narrativas dos docentes sobre a apropriação da linguagem computacional e o uso da tecnologia como instrumento técnico semiótico nas práticas pedagógicas. Ao investigar as experiências e percepções dos professores, busca-se compreender os desafios e oportunidades encontrados na integração dessas ferramentas no ensino, bem como as estratégias adotadas para superar as dificuldades e potencializar os benefícios da tecnologia na educação.

O texto inicia com uma introdução que contextualiza a importância do tema e apresenta a justificativa do estudo. Segue-se uma revisão do referencial teórico, abordando conceitos-chave como narrativas docentes, linguagem computacional na educação e a tecnologia como instrumento técnico-semiótico. A metodologia utilizada para a realização da pesquisa é descrita em seguida, destacando o processo de revisão bibliográfica e os critérios de inclusão dos estudos analisados. Na seção de resultados e discussão, são apresentados e analisados os principais achados da pesquisa, com ênfase nos desafios e benefícios da integração das tecnologias nas práticas pedagógicas. Por fim, as considerações finais resumem os pontos principais do estudo, destacando a importância da formação contínua dos docentes e sugerindo direções para futuras pesquisas.

REFERENCIAL TEÓRICO

O referencial teórico está estruturado em três partes principais, cada uma abordando aspectos essenciais para a compreensão do tema.

Primeiramente, são exploradas as narrativas docentes e práticas

pedagógicas, destacando a importância das histórias e experiências dos professores na construção da identidade profissional e na reflexão sobre suas práticas. Em seguida, é analisada a linguagem computacional na educação, discutindo-se sua relevância para o desenvolvimento do pensamento lógico e crítico dos alunos, além de seu papel na democratização e inclusão digital. Por fim, a terceira parte aborda a tecnologia como instrumento técnico-semiótico, enfatizando a aplicação da semiótica na educação e como as tecnologias digitais atuam como mediadoras de significados, facilitando a compreensão de conceitos complexos através de representações visuais e interativas.

NARRATIVAS DOCENTES E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS

O conceito de narrativas docentes refere-se às histórias e experiências contadas pelos professores sobre suas práticas pedagógicas, suas interações com os alunos e suas reflexões sobre o ensino. Essas narrativas são fundamentais para a compreensão do cotidiano escolar e das práticas pedagógicas adotadas. Segundo Franco (2003, p. 23), “as narrativas docentes revelam as percepções e os significados que os professores atribuem às suas experiências, constituindo-se em uma ferramenta poderosa para a análise e a melhoria das práticas pedagógicas”. As narrativas permitem que os docentes expressem suas emoções, desafios e sucessos, proporcionando um olhar completo e humano do processo educativo.

A importância das narrativas na formação e prática docente é reconhecida. Elas desempenham um papel importante na construção da identidade profissional dos professores e na reflexão sobre suas práticas. Franco (2003, p. 28) destaca que “a articulação entre técnica e semiótica na concretização do ambiente virtual é essencial para a compreensão das práticas pedagógicas modernas”. Nesse sentido, as narrativas docentes não apenas documentam as experiências dos professores, mas também promovem a autorreflexão e o desenvolvimento profissional contínuo.

Além disso, as narrativas docentes contribuem para a formação inicial e continuada dos professores, oferecendo exemplos concretos de estratégias de ensino e abordagens pedagógicas. Essas histórias permitem que os futuros professores aprendam com as experiências de seus colegas experientes, refletindo sobre suas próprias práticas e adaptando-as às necessidades dos alunos. Franco (2003, p. 209.) esclarece bem essa questão:

A articulação entre técnica e semiótica na concretização do ambiente virtual é fundamental para a compreensão das práticas pedagógicas. As narrativas docentes fornecem uma análise dos desafios enfrentados e das estratégias utilizadas pelos professores para integrar a tecnologia em suas aulas. Essas narrativas não apenas documentam as experiências dos professores, mas também servem como uma ferramenta de reflexão e desenvolvimento profissional, permitindo que os docentes avaliem e aprimorem suas práticas de ensino.

Portanto, as narrativas docentes são instrumentos poderosos que enriquecem a formação e a prática pedagógica. Elas possibilitam uma análise das experiências dos professores, contribuindo para a melhoria contínua do ensino e da aprendizagem.

LINGUAGEM COMPUTACIONAL NA EDUCAÇÃO

A linguagem computacional refere-se a um conjunto de instruções que podem ser usadas para programar computadores a fim de realizar tarefas específicas. Sua evolução está ligada ao desenvolvimento da informática e das tecnologias digitais. Nos últimos anos, a linguagem computacional

tem se tornado uma competência essencial no campo educacional, integrando-se aos currículos escolares. Conforme Oliveira (2020), a introdução dessas ferramentas pode facilitar o ensino de diversos conceitos de maneira inovadora e interativa.”

A importância da linguagem computacional no contexto educacional é multifacetada. Ela promove o desenvolvimento do pensamento lógico e crítico, habilidades fundamentais para a resolução de problemas. Além disso, a linguagem computacional permite que os alunos compreendam melhor o funcionamento das tecnologias que utilizam diariamente, tornando-se não apenas consumidores, mas também criadores de tecnologia. Franco *et al.* (2003, p. 89) afirmam que “educação & TDICs democratização, inclusão digital e o exercício pleno da cidadania são objetivos que se fortalecem com a integração da linguagem computacional no ensino, proporcionando uma formação completa e contemporânea para os alunos.”

Exemplos de linguagens computacionais usadas na educação incluem Scratch, Python e outras ferramentas que facilitam a aprendizagem de programação de maneira acessível e divertida. Scratch, por exemplo, é uma linguagem visual desenvolvida pelo MIT que permite que crianças e jovens aprendam os fundamentos da programação através da criação de histórias, jogos e animações interativas.

Portanto, a integração da linguagem computacional na educação é essencial para preparar os alunos para um mundo digital e tecnológico. Ao aprenderem a programar, os estudantes não apenas adquirem competências técnicas, mas também desenvolvem habilidades cognitivas e socioemocionais que são fundamentais para seu sucesso acadêmico e profissional.

TECNOLOGIA COMO INSTRUMENTO TÉCNICO-SEMIÓTICO

A semiótica, definida como o estudo dos signos e dos processos de significação, é uma área fundamental para a compreensão das práticas

educativas modernas. Na educação, a semiótica é aplicada para analisar como os signos, símbolos e representações visuais são usados para facilitar a aprendizagem. Segundo Assirati, Galatti e Ferrarezi (2008, p. 157), “a semiótica como via de informação proporciona uma análise rica das representações e significados atribuídos pelos docentes às suas práticas pedagógicas.” A utilização de signos e símbolos na sala de aula permite que os alunos compreendam conceitos complexos de maneira mais acessível e visual.

As tecnologias, quando usadas como mediadoras de significados, desempenham um papel importante na mediação semiótica, conforme teorias propostas por Vygotsky. A mediação semiótica de Vygotsky sugere que o aprendizado é mediado por ferramentas e signos que ajudam os indivíduos a internalizar e transformar a informação. Franco (2003, p. 75) observa que “a articulação entre técnica e semiótica na concretização do ambiente virtual é fundamental para a compreensão das práticas pedagógicas.” As tecnologias digitais atuam como mediadoras ao fornecer representações visuais, auditivas e interativas que facilitam a construção do conhecimento pelos alunos.

Exemplos de tecnologias usadas como instrumentos técnico-semióticos incluem softwares educacionais, plataformas de aprendizado *online* e aplicativos interativos. Esses recursos tecnológicos permitem que os conceitos sejam apresentados de forma dinâmica e envolvente. Por exemplo, Franco *et al.* (2003, p. 89) destacam que “o ambiente virtual: uma investigação sobre a relação entre técnica e semiótica proporciona um olhar de como as tecnologias podem ser integradas de forma eficaz nas práticas pedagógicas.” Ferramentas como simuladores, jogos educativos e programas de realidade aumentada são exemplos de tecnologias que utilizam a semiótica para facilitar a aprendizagem. Franco (2003, p. 209) exemplifica a importância da integração dessas tecnologias:

A articulação entre técnica e semiótica na concretização do ambiente virtual é fundamental para a compreensão das práticas pedagógicas. As narrativas docentes mostram os desafios enfrentados e das estratégias utilizadas pelos professores para integrar a tecnologia em suas aulas. Essas narrativas não apenas documentam as experiências dos professores, mas também servem como uma ferramenta de reflexão e desenvolvimento profissional, permitindo que os docentes avaliem e aprimorem suas práticas de ensino.

Portanto, a tecnologia, quando utilizada como instrumento técnico-semiótico, potencializa o processo de ensino e aprendizagem ao mediar significados e facilitar a compreensão de conceitos abstratos. A aplicação da semiótica na educação, através das tecnologias digitais, oferece novas possibilidades para o desenvolvimento cognitivo e a construção do conhecimento, promovendo uma aprendizagem mais interativa e significativa para os alunos.

METODOLOGIA

A metodologia adotada para este estudo é a revisão bibliográfica, que permite a análise e a síntese de informações já publicadas sobre a apropriação da linguagem computacional e o uso da tecnologia como instrumento técnico semiótico nas práticas pedagógicas. Esta abordagem é qualitativa, enfocando a interpretação e a compreensão de dados existentes na literatura.

Para a realização da revisão bibliográfica, foram seguidos vários procedimentos. Primeiramente, foi realizada uma busca sistemática em bases de dados acadêmicas, incluindo *Google Scholar*, *Scielo*, e periódicos

específicos da área de educação e tecnologia, para identificar estudos relevantes. Os critérios de inclusão abrangeram artigos publicados entre 2000 e 2024, em português e inglês, que tratassem dos temas de linguagem computacional, tecnologia na educação e semiótica.

Os instrumentos utilizados na pesquisa incluíram listas de verificação para avaliar a relevância e a qualidade dos artigos selecionados. Essas listas foram baseadas em critérios como objetivos, adequação da metodologia, consistência dos resultados e contribuições para o campo de estudo. Além disso, ferramentas digitais como gestores de referências (Zotero e Mendeley) foram empregadas para organizar e catalogar as fontes identificadas.

Os procedimentos de coleta de dados envolveram a leitura cuidadosa e a análise crítica dos artigos selecionados. Foram anotadas as principais informações, argumentos e resultados apresentados nos estudos, bem como as metodologias utilizadas. Esses dados foram então agrupados em categorias temáticas, como apropriação da linguagem computacional, impacto da tecnologia nas práticas pedagógicas e desenvolvimento de competências digitais e computacionais.

As técnicas utilizadas na análise dos dados incluíram a codificação e a categorização das informações, permitindo identificar padrões e tendências na literatura revisada. A análise temática foi aplicada para agrupar os dados em tópicos relevantes e facilitar a interpretação dos resultados. Essa abordagem possibilitou uma compreensão dos desafios e oportunidades relacionados à utilização da linguagem computacional e da tecnologia nas práticas pedagógicas.

Em resumo, a pesquisa foi conduzida através de uma revisão bibliográfica, utilizando recursos digitais para a coleta e organização dos dados, e aplicando técnicas de análise qualitativa para interpretar os resultados. Este método permitiu a identificação de conhecimentos existentes e

lacunas na literatura, proporcionando uma base para a compreensão do tema estudado.

Segue-se um quadro que apresenta as principais referências utilizadas no estudo. Este quadro foi elaborado com o intuito de fornecer uma visão das fontes que fundamentam a pesquisa, permitindo ao leitor identificar os autores e trabalhos relevantes para os temas abordados. As referências estão dispostas em ordem cronológica, destacando a evolução do conhecimento sobre a apropriação da linguagem computacional e o uso da tecnologia como instrumento técnico-semiótico nas práticas pedagógicas.

Quadro 1: Referências Utilizadas no Estudo

Autor(es)	Título Conforme Publicado	Ano
FRANCO, M. A.	A articulação entre técnica e semiótica na concretização do ambiente virtual.	2003
FRANCO, Marcelo A. <i>et al.</i>	O ambiente virtual: uma investigação sobre a relação entre técnica e semiótica.	2003
ASSIRATI, E. T.; GALATTI, K. C.; FERRAREZI, L. A.	Semiótica como via de informação.	2008
MISKULIN, R. G. S. <i>et al.</i>	A semiótica como campo de análise para as representações de	2007

	conceitos matemáticos.	
OLIVEIRA, M. C. P.	Imaginar e criar: o uso da linguagem de computação numa perspectiva inclusiva.	2020
CAMPOS, M. A. <i>et al.</i>	A semiótica, os signos e a linguagem na representação de conceitos matemáticos.	ND
DA SILVA, J. G.; DE MATOS, D. A. B.; MAGGIO, D. P.	Campo conceitual e representações semióticas do conceito de função: análise de livros didáticos de matemática do ensino fundamental.	ND

Fonte: autoria própria

Após a inserção deste quadro, pode-se observar que as referências destacadas fornecem uma base teórica para o estudo. Elas abordam diversos aspectos relacionados à semiótica, tecnologia e práticas pedagógicas, oferecendo uma compreensão do campo. A cronologia das publicações também permite visualizar a progressão do conhecimento e a crescente importância da integração tecnológica na educação. A análise dessas fontes é essencial para sustentar as discussões e conclusões apresentadas ao longo do texto, proporcionando uma visão crítica e fundamentada sobre os desafios e oportunidades da apropriação da linguagem computacional pelos docentes.

prioridades do estudo em relação à apropriação da linguagem computacional e ao uso da tecnologia nas práticas pedagógicas.

APROPRIAÇÃO DA LINGUAGEM COMPUTACIONAL PELOS DOCENTES

A adoção da linguagem computacional pelos docentes enfrenta diversos desafios e barreiras. Esses obstáculos incluem a falta de formação específica, a resistência a mudanças nas práticas pedagógicas tradicionais e a escassez de recursos tecnológicos adequados nas escolas. Oliveira (2020, p. 158) destaca que “a imaginação e criação: o uso da linguagem de computação numa perspectiva inclusiva enfrenta barreiras significativas devido à falta de preparo dos docentes e à infraestrutura inadequada.” A capacitação dos professores é essencial para que eles possam integrar a linguagem computacional em suas práticas pedagógicas.

Para superar esses desafios, diversas estratégias têm sido propostas para a integração da linguagem computacional no currículo escolar. Uma das abordagens é a formação continuada dos professores, que inclui cursos e workshops focados no ensino de linguagens de programação e na utilização de ferramentas tecnológicas em sala de aula. Além disso, a colaboração entre escolas e universidades pode facilitar a troca de conhecimentos e práticas bem-sucedidas na implementação dessas tecnologias.

O impacto da tecnologia nas práticas pedagógicas é significativo, promovendo novas formas de ensino e aprendizagem. Estudos de caso sobre o uso da tecnologia na educação mostram que a integração de ferramentas digitais pode transformar a dinâmica da sala de aula. Franco (2003, p. 216) afirma que “a articulação entre técnica e semiótica na concretização do ambiente virtual é fundamental para a compreensão das práticas pedagógicas modernas.” Essas tecnologias não apenas facilitam a transmissão de conhecimento, mas também engajam os alunos de maneira interativa e participativa.

Os benefícios observados na adoção de tecnologias semióticas nas práticas pedagógicas são numerosos. Assirati, Galatti e Ferrarezi (2008, p. 159) destacam que “a semiótica como via de informação proporciona uma análise das representações e significados atribuídos pelos docentes às suas práticas pedagógicas.” A utilização de tecnologias semióticas permite uma mediação eficaz do conhecimento, possibilitando que os alunos compreendam conceitos complexos através de representações visuais e interativas. Esse tipo de abordagem não apenas facilita o aprendizado, mas também motiva os alunos, tornando o processo educacional atraente e dinâmico. Oliveira (2020, p. 158) exemplifica os desafios enfrentados pelos docentes:

Imaginar e criar: o uso da linguagem de computação numa perspectiva inclusiva enfrenta barreiras significativas devido à falta de preparo dos docentes e à infraestrutura inadequada. Muitos professores ainda não se sentem confortáveis ou capacitados para integrar a programação em suas aulas, o que limita o potencial dessas ferramentas em promover uma educação inovadora e inclusiva.

Portanto, a apropriação da linguagem computacional pelos docentes exige uma abordagem multifacetada que inclua formação contínua, apoio institucional e a disponibilização de recursos tecnológicos adequados. A integração eficaz dessas ferramentas no currículo escolar pode transformar as práticas pedagógicas, promovendo um ensino interativo e significativo.

DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS DIGITAIS E COMPUTACIONAIS

O uso eficaz da tecnologia na educação requer o desenvolvimento de diversas competências digitais e computacionais. Essas competências incluem a habilidade de programar, a compreensão dos princípios de funcionamento das tecnologias digitais, a capacidade de utilizar ferramentas tecnológicas para a resolução de problemas e a aptidão para integrar essas tecnologias nas práticas pedagógicas. Assirati, Galatti e Ferrarezi (2008, p. 159) destacam que “a semiótica como via de informação proporciona uma análise das representações e significados atribuídos pelos docentes às suas práticas pedagógicas.” A compreensão e a utilização da semiótica, aliada às habilidades computacionais, permitem que os professores mediem o conhecimento de forma eficaz, tornando o processo de ensino-aprendizagem dinâmico e interativo.

Para que os docentes desenvolvam essas competências, são necessários programas de formação específicos que abordem tanto os aspectos técnicos quanto pedagógicos do uso da tecnologia. Esses programas devem incluir cursos de capacitação em linguagens de programação, workshops sobre o uso de ferramentas digitais e formação contínua para atualização constante das habilidades dos professores. A formação docente é, portanto, um componente essencial para garantir que os professores estejam preparados para integrar de maneira eficaz a tecnologia em suas aulas.

Programas de formação docente eficazes também devem incluir práticas de ensino colaborativo, onde os professores possam compartilhar suas experiências e aprender uns com os outros. A troca de práticas bem-sucedidas e a colaboração entre colegas ajudam a criar um ambiente de aprendizagem contínua e suporte mútuo. Franco (2003, p. 219) afirma que “a articulação entre técnica e semiótica na concretização do ambiente virtual é fundamental para a compreensão das práticas pedagógicas modernas.” A integração de tecnologias digitais e a aplicação da semiótica nas práticas pedagógicas exigem uma formação que capacite os professores a explorar todas as potencialidades dessas ferramentas.

Portanto, o desenvolvimento de competências digitais e computacionais nos docentes é um processo contínuo que requer formação adequada, apoio institucional e a disponibilização de recursos tecnológicos apropriados. A capacitação dos professores para o uso eficaz da tecnologia na educação é fundamental para preparar os alunos para um mundo digital e interconectado.

EXEMPLOS DE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS COM TECNOLOGIAS SEMIÓTICAS

Diversos estudos e teses têm investigado a utilização de tecnologias semióticas nas práticas pedagógicas, destacando sua eficácia na melhoria do processo de ensino e aprendizagem. Franco *et al.* (2003, p. 221) exploraram a relação entre técnica e semiótica na concretização do ambiente virtual, ressaltando como a integração de tecnologias digitais pode transformar a dinâmica educacional. “O ambiente virtual: uma investigação sobre a relação entre técnica e semiótica proporciona um olhar sobre como as tecnologias podem ser integradas de forma eficaz nas práticas pedagógicas. Este estudo destaca que o uso de tecnologias semióticas permite uma mediação eficaz do conhecimento, facilitando a compreensão de conceitos complexos por meio de representações visuais e interativas.

Outro exemplo significativo é apresentado por Campos *et al.* (2015, p. 3765), que examinaram a semiótica, os signos e a linguagem na representação de conceitos matemáticos. Este estudo demonstrou como a utilização de signos e símbolos pode facilitar a compreensão de conceitos abstratos, tornando o aprendizado acessível e envolvente para os alunos. A análise mostrou que a aplicação de tecnologias semióticas nas aulas de matemática resultou em um aumento significativo na motivação e no desempenho dos alunos.

Implementações bem-sucedidas de tecnologias semióticas em sala de aula também foram observadas por Miskulin *et al.* (2007, p. 47). Em seu

estudo sobre a semiótica como campo de análise para as representações de conceitos matemáticos, os autores destacam que “a integração de ferramentas digitais e representações semióticas nas práticas pedagógicas proporcionou uma nova dimensão ao ensino, permitindo uma abordagem interativa e centrada no aluno.” Essas práticas incluíram o uso de softwares de simulação, aplicativos educacionais e plataformas de aprendizado *online*, que permitiram aos alunos explorar os conceitos matemáticos de maneira prática e visual.

Portanto, os exemplos de práticas pedagógicas com tecnologias semióticas demonstram o potencial dessas ferramentas para enriquecer o processo de ensino e aprendizagem. Através da integração de tecnologias digitais e representações semióticas, os professores podem criar ambientes de aprendizagem dinâmicos e interativos, promovendo uma compreensão significativa dos conteúdos pelos alunos.

DISCUSSÃO

A análise crítica das narrativas docentes sobre a apropriação da linguagem computacional revela tanto desafios quanto oportunidades. Muitos professores relatam dificuldades iniciais na incorporação dessas tecnologias devido à falta de formação adequada e à resistência às mudanças nas práticas pedagógicas estabelecidas.

O impacto da tecnologia como instrumento técnico-semiótico nas práticas pedagógicas é evidente nas diversas narrativas analisadas. A utilização de tecnologias semióticas, como ferramentas digitais que mediam a aprendizagem através de representações visuais e interativas, facilita a compreensão de conceitos complexos. Franco (2003, p. 39) destaca que “a articulação entre técnica e semiótica na concretização do ambiente virtual é fundamental para a compreensão das práticas pedagógicas modernas.” Essas tecnologias não apenas facilitam a transmissão do conhecimento, mas também tornam o aprendizado envolvente e significativo para os alunos.

As perspectivas futuras na integração de tecnologias na educação são promissoras. A implementação de programas de formação docente focados no desenvolvimento de competências digitais e computacionais é essencial para preparar os professores para os desafios do século XXI. Além disso, a colaboração entre escolas, universidades e empresas de tecnologia pode facilitar a troca de conhecimentos e a implementação de práticas bem-sucedidas. Franco (2003, p. 217) exemplifica os desafios e as perspectivas futuras:

A articulação entre técnica e semiótica na concretização do ambiente virtual é fundamental para a compreensão das práticas pedagógicas. As narrativas docentes proporcionam uma análise dos desafios enfrentados e das estratégias utilizadas pelos professores para integrar a tecnologia em suas aulas. Essas narrativas não apenas documentam as experiências dos professores, mas também servem como uma ferramenta de reflexão e desenvolvimento profissional, permitindo que os docentes avaliem e aprimorem suas práticas de ensino.

Em resumo, a análise das narrativas docentes revela a complexidade envolvida na apropriação da linguagem computacional e no uso da tecnologia como instrumento técnico-semiótico nas práticas pedagógicas. Os desafios são significativos, mas as oportunidades para enriquecer o processo de ensino e aprendizagem são promissoras. A formação contínua dos docentes e a colaboração entre diversas instituições serão fundamentais para enfrentar esses desafios e aproveitar o potencial das tecnologias na educação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo buscou responder à pergunta: como os docentes se apropriam da linguagem computacional e utilizam a tecnologia como instrumento técnico semiótico em suas práticas pedagógicas? A análise das narrativas docentes revelou que a apropriação da linguagem computacional enfrenta diversos desafios, incluindo a falta de formação específica, a resistência a mudanças nas práticas pedagógicas tradicionais e a insuficiência de recursos tecnológicos nas escolas. No entanto, uma vez superados esses obstáculos, os professores relatam melhorias significativas na dinâmica da sala de aula e no engajamento dos alunos.

Os principais achados indicam que a tecnologia, quando utilizada como instrumento técnico-semiótico, facilita a compreensão de conceitos complexos por meio de representações visuais e interativas. Essa utilização permite uma mediação eficaz do conhecimento, tornando o processo de ensino-aprendizagem dinâmico e envolvente. A formação contínua dos docentes surge como um fator fundamental para a integração eficaz da linguagem computacional e das tecnologias semióticas nas práticas pedagógicas. Programas de capacitação que abordem tanto os aspectos técnicos quanto pedagógicos são essenciais para preparar os professores para a realidade digital contemporânea.

As contribuições deste estudo são significativas para a compreensão do papel da tecnologia na educação. Ele destaca a importância de uma formação docente adaptativa e contínua, que capacite os professores a integrar as ferramentas tecnológicas em suas práticas. Além disso, o estudo sugere que a colaboração entre escolas, universidades e empresas de tecnologia pode facilitar a troca de conhecimentos e a implementação de práticas pedagógicas inovadoras.

Apesar das contribuições relevantes, há uma necessidade de outros estudos para complementar os achados. Pesquisas futuras poderiam explorar as diferentes estratégias de formação docente e suas eficácias, bem como investigar as especificidades da integração de tecnologias semióticas em diversas disciplinas escolares. Além disso, seria necessário

realizar estudos longitudinais que acompanhem o desenvolvimento das competências digitais dos docentes ao longo do tempo, para entender melhor os impactos a longo prazo dessas práticas pedagógicas.

Em resumo, a apropriação da linguagem computacional e o uso da tecnologia como instrumento técnico-semiótico nas práticas pedagógicas apresentam tanto desafios quanto oportunidades. A formação contínua dos docentes e a disponibilização de recursos tecnológicos adequados são essenciais para que essas ferramentas sejam integradas de maneira eficaz. As contribuições deste estudo fornecem uma base para futuras investigações e destacam a importância de uma abordagem colaborativa e adaptativa na educação contemporânea.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ASSIRATI, E. T.; GALATTI, K. C.; FERRAREZI, L. A. Semiótica como via de informação. **Revista Interface Tecnológica**, v. 5, n. 1, p. 155-160, 2008.

Disponível em:

<https://revista.fatectq.edu.br/interfacetecnologica/article/download/31/28>

CAMPOS, M. A. *et al.* A semiótica, os signos e a linguagem na representação de conceitos matemáticos. 2015. p. 3763-3774. Disponível em: <https://core.ac.uk/download/pdf/229299811.pdf>

DA SILVA, J. G.; DE MATOS, D. A. B.; MAGGIO, D. P. Campo conceitual e representações semióticas do conceito de função: análise de livros didáticos de matemática do ensino fundamental. Disponível em:

https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/534/2020/03/CC_Silva_Jessica.pdf

FRANCO, M. A. A articulação entre técnica e semiótica na concretização do ambiente virtual. **Revista Contrapontos**, v. 3, n. 2, p. 209-221, 2003.

Disponível em: <https://periodicos.univali.br/index.php/rc/article/view/718>

FRANCO, M. A. *et al.* **O ambiente virtual: uma investigação sobre a relação entre técnica e semiótica**. 2003. Tese de Doutorado. Tese de

doutorado. UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. Disponível em:

https://www.leffa.pro.br/tela4/Textos/Textos/Teses/Marcelo_Franco.pdf

MISKULIN, R. G. S. *et al.* A semiótica como campo de análise para as representações de conceitos matemáticos. **CASA: Cadernos de Semiótica Aplicada**, v. 5, n. 2, 2007. Disponível em:

<https://periodicos.fclar.unesp.br/casa/article/view/548>

OLIVEIRA, M. C. P. **Imaginar e criar: o uso da linguagem de computação numa perspectiva inclusiva**. 2020. 150 f. Tese (Doutorado em Educação, Contextos Contemporâneos e Demandas Populares) – Instituto de Educação/Instituto Multidisciplinar, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica/Nova Iguaçu, RJ, 2020. Disponível em:

<https://rima.ufrjr.br/jspui/handle/20.500.14407/9925>

¹Mestra em Tecnologias Emergentes em Educação

Instituição: Must University (MUST)

Endereço: 70 SW 10th Street, Deerfield Beach, FL 33441, Estados Unidos

E-mail: ivoneidetcosta@hotmail.com

²Doutoranda em Ciências da Educação

Instituição: Facultad Interamericana de Ciencias Sociales (FICS)

Endereço: Calle de la Amistad casi Rosario, 777, Asunción, República do Paraguai

E-mail: nunesapr@hotmail.com

³Doutorando em Ciências da Educação

Instituição: Facultad Interamericana de Ciencias Sociales (FICS)

Endereço: Calle de la Amistad casi Rosario, 777, Asunción, Paraguai

E-mail: rymatlasemog@gmail.com

⁴Doutora em Letras

Instituição: Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)

Endereço: Avenida Professor Moraes Rego, 1235 – Cidade Universitária,

Recife – PE

E-mail: malta_daniela@yahoo.com.br⁵Mestranda em Tecnologias Emergentes em Educação

Instituição: Must University (MUST)

Endereço: 70 SW 10th Street, Deerfield Beach, FL 33441, Estados Unidos

E-mail: karllatrindade@gmail.com⁶Mestre em Tecnologias Emergentes em Educação

Instituição: Must University (MUST)

Endereço: 70 SW 10th Street, Deerfield Beach, FL 33441, Estados Unidos

E-mail: professoraraquelalves@gmail.com[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade

FI= 5.397 (muito alto)

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expense Venha fazer parte de nosso time de revisores também!